

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Елмуратова Салтанат Амандуллаевна

УНИКАЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЯ TAMARIX GALLICA, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ КАРАКАЛПАКСТАНА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

